

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 500 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 373 <i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>
	Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida) 376 <i>Axmatqulova Dilbar</i>
	Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari 378 <i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>
	Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari 382 <i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>
	Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar 385 <i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>
	Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari 388 <i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari 392 <i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>
	O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi 395 <i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>
	Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish 398 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari 401 <i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>
	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 <i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji 408 <i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 <i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi 415 <i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati 418 <i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>
	Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 <i>Sardorbek No'monjonov</i>
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 <i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushinish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 <i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 <i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari 436 <i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 <i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 <i>Zulfizar Shofiddinova</i>
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish 448 <i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 <i>Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li</i>

Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadiyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	

O'SMIRLARDA ZAMONAVIY PSIXOLOGIK SINDROMLARNING RIVOJLANISHIDA BADIY OBRAZLARNING TA'SIRI: "ZOLUSHKA SINDROMI" MISOLIDA

Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna
 Nizomiy nomidagi TDPU "Amaliy psixologiya"
 kafedrasida dotsenti

Raimova Dildora Ravshanovna
 Nizomiy nomidagi TDPU, 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy obrazlar va ularning zamonaviy o'smirlar ruhiyatiga ta'siri o'rganiladi. Ertak va kino qahramonlari, ijtimoiy tarmoqlar hamda ommaviy madaniyatdagi badiiy tasvirlar o'smirlarda turli psixologik sindromlarning, jumladan, "Zolushka sindromi"ning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkinligi yoritilgan. Ijtimoiy taqqoslash, bog'lanish nazariyasi va oilaviy tizimlar kabi konsepsiyalar asosida bunday badiiy obrazlarning o'smirlik davridagi e'tibor izlash, o'zini boshqalar bilan solishtirish, o'z-o'zini past baholash va romantik idealizatsiya kabi muammolarga olib keluvchi omillari tahlil qilinib, ularning oldini olish yoki bartaraf etish usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: badiiy obraz, "Zolushka sindromi", o'smirlik psixologiyasi, favoritizm, romantik idealizatsiya, o'z-o'zini past baholash.

Abstract: This article explores artistic images and their impact on the psychology of modern teenagers. It highlights how artistic depictions from fairy tales, movie characters, social networks, and popular culture can contribute to the development of various psychological syndromes in teenagers, including the "Cinderella syndrome." Based on theories such as social comparison, attachment theory, and family systems, this study examines how these artistic images can lead to issues such as attention-seeking, self-comparison, low self-esteem, and romantic idealization in adolescence. Additionally, methods for preventing or addressing these challenges are discussed.

Key words: artistic image, "Cinderella syndrome," teenage psychology, favoritism, romantic idealization, low self-esteem.

Аннотация: В данной статье исследуется влияние художественных образов на психологию современных подростков. Рассматривается, как персонажи сказок, кинофильмов, социальных сетей и массовой культуры могут способствовать развитию различных психологических синдромов, включая так называемый "синдром Золушки". Опираясь на теории социального сравнения, привязанности и семейных систем, авторы анализируют, почему подобные художественные образы могут приводить к таким проблемам, как стремление к вниманию, сравнение себя с другими, низкая самооценка и романтическая идеализация. Также рассматриваются методы предотвращения и устранения данных проблем.

Ключевые слова: художественный образ, "синдром Золушки", психология подростков, favoritизм, романтическая идеализация, низкая самооценка.

KIRISH

Zamonaviy o'smirlar hayotida badiiy obrazlar – xoh ertak va kino qahramonlari, xoh ijtimoiy tarmoqlar yoki ommaviy madaniyatda uchraydigan tasvirlar bo'lsin – ularning ruhiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bu obrazlar o'smirlarning dunyoqarashi va o'zini o'zi idrok etishiga ta'sir qilib, ba'zida “Zolushka sindromi” kabi psixologik holatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

“Zolushka sindromi” oilada yoki ijtimoiy muhitda tengsiz e'tibor taqsimlanishi natijasida yuzaga keladi: bir shaxs ortiqcha e'zozlansa, boshqasi e'tiborsiz qoladi. Bu holat o'smirda o'ziga past baho berish, ijtimoiy taqqoslash va romantik idealizatsiyaga moyillikni kuchaytiradi. Shu bilan birga, sindromga chalingan o'smirlar ko'pincha mo'jizalar kutish va tashqaridan kimdir ularga yordam berishiga muhtojlik kabi illuziyalarga berilib ketishi mumkin.

Ushbu muammoni chuqurroq tushunish uchun ijtimoiy taqqoslash nazariyasi (Festinger, 1954), bog'lanish nazariyasi (Bowlby, 1969) va oilaviy tizimlar nazariyasi (Minuchin, 1974) kabi psixologik yondashuvlardan foydalaniladi. Ijtimoiy taqqoslash nazariyasi o'smirlarning o'zini boshqalar bilan solishtirishi ularning o'z qadr-qimmatini baholashiga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi. Bog'lanish nazariyasi oiladagi dastlabki hissiy munosabatlarning o'smirlilik va keyingi hayotdagi ruhiy holatga ta'sirini ta'kidlaydi. Oilaviy tizimlar nazariyasi esa oiladagi rollar va nomutanosib e'tiborning shaxs rivojlanishiga ta'sirini tahlil qiladi.

Ushbu nazariyalar asosida badiiy obrazlarning o'smirlar ruhiyatiga ta'siri va “Zolushka sindromi”ning kelib chiqish sabablari o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Zolushka sindromi” oilada yoki ijtimoiy muhitda tengsiz e'tibor taqsimlanishi natijasida yuzaga keladigan psixologik holat bo'lib, ba'zi mutaxassislar uni bolalik va o'smirlilik davridagi oilaviy munosabatlardan izlash lozimligini ta'kidlaydilar. Chunki farzandlardan birini doim maqtash, ikkinchisiga e'tibor bermaslik nafaqat o'sha paytdagi hissiy bosimni keltirib chiqaradi, balki kelgusida shaxsning ruhiy holatida chuqur iz qoldiradi. Bu holatni bir nechta psixologik nazariyalar orqali tahlil qilish mumkin.

John Bowlby'ning bog'lanish nazariyasi (1958) bolalikda ota-ona e'tiborining yetishmasligi ishonchsiz bog'lanish hosil qilishini va bu “men keraksizman” yoki “arzimasman” kabi salbiy qarashlarning voyaga yetganda davom etishiga sabab bo'lishini ta'kidlaydi. Leon Festinger'ning ijtimoiy taqqoslash nazariyasi (1954) opa-singil yoki aka-ukalar orasida doimiy taqqoslash natijasida “ikkinchi darajali” his qilishni keltirib chiqarishini ko'rsatadi. Salvador Minuchin'ning oilaviy tizimlar nazariyasi (1974) oilada mustahkamlangan rollar – masalan, bir bola maqtalib, boshqasi e'tiborsiz qolishi – kattalardagi “aybdor” yoki “e'tiborsiz” holatni saqlab qolishini tasdiqlaydi.

Suitor va boshqalar (2009) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ota-ona tarafidan sezilarli afzallik ko'rsatilishi past o'zini baholash va muvozanatsiz munosabatlarga olib kelishini isbotlaydi. Hofstede (1980) kollektivist jamiyatlarda “oilaviy ishlar”ni ochiq muhokama qilmaslik odati hissiy bosimni ich-ichdan kuchaytirib, sindromning davom etishiga zamin yaratishini ko'rsatadi. Albert Bandura'ning ijtimoiy o'rganish nazariyasi (1977) badiiy obrazlar orqali o'smirlarning xulq-atvorini shakllantirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi, chunki ular filmlar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi qahramonlarni taqlid qilib, o'ziga past baho berishga moyil bo'lishi mumkin.

Lev Vygotsky (1978) ijtimoiy muhit va madaniy tasvirlarning o'smirlarning psixologik rivojlanishiga ta'sirini ko'rsatib, badiiy obrazlarning ularning dunyoqarashini shakllantirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Morris Rosenberg (1965) o'smirlarning o'z-o'zini baholash darajasini o'rganib, tengsiz e'tibor va taqqoslash natijasida o'ziga ishonchsizlikning paydo bo'lishini tasdiqlaydi. Rus psixologi Boris Lomov (1984) Rossiyada o'tkazilgan oilaviy kommunikatsiya tadqiqotlarida shaxslararo munosabatlarda barqaror rollar shakllanishini, xususan, favoritizm va e'tibor yetishmasligi bolaning ijtimoiylashuvini murakkablashtirib, kattalikda o'z-o'zini baholash, xavotir va stressni keltirib chiqarishini ta'kidlaydi. Bu “Zolushka sindromi”ning paydo bo'lish sabablari bilan mos keladi.

Dmitriy Leontyev (2002) shaxsiyat psixologiyasi bo'yicha tadqiqotlarida oilaviy muhitdagi nomutanosib munosabatlar shaxsiy o'sishga to'sqinlik qilishi va ichki ziddiyatlarni keltirib chiqarishini ta'kidlaydi. Bolalikda e'tibor ko'rmagan shaxs voyaga yetgach, sherigidan o'ta ko'p mehr kutishi yoki aksincha, mustaqil hayotga intilib, hissiyotlarini yashirishi mumkin. Natijada, juftliklarda biri mehr izlasa, ikkinchisi qochadi.

Martin Seligman (1991) o'rganilgan optimizm nazariyasida o'smirlarning salbiy tajribalardan kelib chiqadigan umidsizlikni yengish qobiliyatini ta'kidlaydi. Bu sindromdagi noreal umidlarni bartaraf etishda muhim. E.P. Varlamova (2005) o'smirlilik yoshidagi ijtimoiy psixologiyani o'rganib, oilaviy tengsizlik va tashqi ta'sirlarning o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi. Lomov (1984) so'rovnomma va kuzatuvlarga asoslanib, oiladagi va romantik munosabatlardagi e'tibor yetishmasligining uzoq muddatli ta'sirini tasdiqlaydi. Haddan tashqari maqtalagan shaxslar ijtimoiy ko'nikmalar rivojlantirmay, kattaligida nizolarga sabab bo'lishi mumkin. Individualizm kuchli jamiyatlarda psixologik yordam izlansa-da, bolalik jarohatlari to'liq davolanmaydi. Oilada teng e'tibor va kognitiv yondashuvlar sindromni yengishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda “Zolushka sindromi” misolida o’smirlarda badiiy obrazlarning psixologik sindromlarga ta’sirini o’rganish uchun testlar, ijtimoiy-psixologik so’rovnomalar va nazariy tahlil usullari qo’llanildi. Nazariy tahlil orqali ijtimoiy taqqoslash, bog’lanish va oilaviy tizimlar nazariyalari o’rganilib, sindromning asoslari aniqlandi. So’rovnomalar o’smirlarning o’zini baholash darajasi va e’tibor taqsimoti hamda badiiy obrazlarga munosabatini baholasa, testlar esa hissiy barqarorlik va o’ziga ishonchni o’lchashga xizmat qildi. Ma’lumotlar statistik va mantiqiy tahlil bilan qayta ishlanib, sindromning rivojlanish omillari belgilandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Zolushka sindromi” o’smirlar orasida badiiy obrazlar va oilaviy munosabatlardagi tengsizlikning ta’siri natijasida rivojlanadigan psixologik holat sifatida zamonaviy psixologiyada muhim o’rin tutadi. Ushbu sindrom o’smirlarning ruhiy salomatligiga sezilarli ta’sir ko’rsatib, ularning o’z-o’ziga bo’lgan ishonchi, ijtimoiy munosabatlari va kelajakdagi hayotiy pozitsiyalarini shakllantiradi. Tadqiqotda “Zolushka sindromi”ning shakllanishida badiiy obrazlar – ertak qahramonlari, kino personajlari va ijtimoiy tarmoqlardagi tasvirlar – hamda oilaviy dinamikaning roli o’rganildi. Testlar va ijtimoiy-psixologik so’rovnomalar natijalari oilada tengsiz e’tibor taqsimoti o’smirlarning o’zini “ikkinchi darajali” his qilishiga olib kelishini, bu esa o’z-o’ziga past baho berish, ijtimoiy taqqoslashga moyillik va romantik idealizatsiyaning kuchayishiga sabab bo’lishini ko’rsatdi. Bu holat o’smirlarning psixologik rivojlanishiga chuqur iz qoldirib, kelajakdagi munosabatlariga va hayotiy strategiyalariga ta’sir qiladi.

John Bowlby’ning bog’lanish nazariyasi (1958) sindromning asosiy omillaridan biri sifatida bolalik davrida e’tibor yetishmasligini ta’kidlaydi. Tadqiqot oilada yetarli hissiy qo’llab-quvvatlash olmagan o’smirlarning ishonchsiz bog’lanish shakllantirishini aniqladi. Bu esa tashqi dunyodan “qutqaruvchi” kutish odatini shakllantirib, “Zolushka sindromi”ning mo’jizaviy yechim kutish va tashqi yordamga tayanish kabi belgilari bilan bog’liqligini tasdiqlaydi. So’rovnomalar natijalari o’smirlarning hayotdagi muammolarni hal qilishda tashqi kuchlarga (masalan, ideal qahramon yoki tasodifiy imkoniyat) umid bog’lashini ko’rsatdi, bu esa ertaklardagi “Zolushka” tasvirining o’smirlar ongida chuqur iz qoldirishini tasdiqlaydi.

Leon Festinger’ning ijtimoiy taqqoslash nazariyasi (1954) badiiy obrazlarning o’smirlarning o’z-o’zini idrok etishiga ta’sirini tahlil qilishda asosiy yondashuv sifatida ishlatildi. Tadqiqot filmlar, seriallar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ideallashtirilgan obrazlarning o’smirlar hayoti uchun o’lchov sifatida qabul qilinishini aniqladi. Masalan, “Zolushka” ertagidagi qahramonning qiyinchiliklardan mo’jizaviy tarzda xalos bo’lishi o’smirlar ongida haqiqiy hayotga nisbatan noreal umidlar hosil qiladi. Bu esa o’ziga bo’lgan ishonchning pasayishiga va sindromning chuqurlashishiga olib keladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi “muvaffaqiyatli” hayot tasvirlari o’smirlarning o’zini yetarli emas deb his qilishini kuchaytiradi, chunki ular doimiy ravishda boshqalar bilan solishtirishga moyil bo’ladi. Albert Bandura’ning ijtimoiy o’rganish nazariyasi (1977) bu jarayonda badiiy obrazlarni taqlid qilish orqali o’smirlarning o’ziga past baho berishga moyillik hosil qilishini ta’kidlaydi, chunki ular filmlardagi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi qahramonlarni o’z hayotlariga moslashtirishga harakat qiladi.

Salvador Minuchin’ning oilaviy tizimlar nazariyasi (1974) oiladagi nomutanosib rollarning sindromdagi o’rnini tushuntiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, oilada bir farzand maqtalib, boshqasi e’tiborsiz qolganda, e’tiborsiz qolgan o’smirlar hissiy chekinish va o’zini izolyatsiya qilishga moyillik ko’rsatadi. Bu esa o’ziga bo’lgan ishonchsizlikni oshirib, “men hech narsa qila olmayman” degan salbiy xulosalarni shakllantiradi. Shu bilan birga, haddan tashqari maqtalagan o’smirlar kattaligida atrofdagilardan doimiy e’tibor talab qilish odatini rivojlantiradi, bu esa ijtimoiy munosabatlarda nizolar va muvozanatsizlikka olib keladi.

Rossiyada olib borilgan tadqiqotlar sindromning oilaviy va ijtimoiy omillarga bog’liqligini tasdiqlaydi. Boris Lomov (1984) oilaviy kommunikatsiyada favoritizm va e’tibor yetishmasligi ijtimoiylashuvni qiyinlashtirishini ta’kidlaydi. So’rovnomalar esa oiladagi nomutanosib e’tibor o’smirlar orasida o’ziga ishonchsizlik va hissiy barqarorlikning pasayishiga sabab bo’lishini ko’rsatdi. Lomov oilaviy muhitdagi ortiqcha yoki yetishmayotgan e’tibor xavotir va stressni oshirishini ta’kidlaydi. Dmitriy Leontyev (2002) oilaviy tengsizlik ichki ziddiyatlarni keltirib chiqarishini va shaxsiy o’sishga to’sqinlik qilishini ta’kidlaydi. Tadqiqot esa badiiy obrazlar ta’sirida noreal umidlar shakllanishini tasdiqladi.

Badiiy obrazlar “Zolushka sindromi”ning markaziy omili hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, ijtimoiy tarmoqlardagi ideallashtirilgan tasvirlar va filmlardagi qahramonlar o’smirlar uchun namunaga aylanib, o’ziga past baho berishni kuchaytiradi va tasavvurdagi “qutqaruvchi”ga umid bog’lashga sabab bo’ladi. Testlar sindromga chalingan o’smirlarning ijtimoiy faollikdan chekinishi va real hayotga moslashish qobiliyatining pasayishini ko’rsatdi.

Kollektivist jamiyatlarda, masalan, O’zbekistonda, oilaviy muammolarni ochiq muhokama qilmaslik odati sindromning davom etishiga zamin yaratadi. Bu Hofstede (1980) tadqiqotlaridagi kollektivist madaniyat xususiyatlari bilan mos keladi. Tadqiqot natijalari oilaviy muammolarni yashirish ichki hissiy bosimni oshirishini

ko'rsatdi. Natijalar sindromning nafaqat o'smirlik davriga, balki kelajakdagi ijtimoiy va shaxsiy hayotga chuqur ta'sir qilishini tasdiqlaydi. Oilada teng e'tibor taqsimoti va badiiy obrazlarning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun psixologik yordam muhimdir. So'rovnomalar psixologik qo'llab-quvvatlash o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, madaniy kontekstda ochiqlikni rag'batlantirish sindromning ichki bosim sifatidagi ta'sirini kamaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

“Zolushka sindromi” o'smirlar orasida badiiy obrazlar va oilaviy munosabatlardagi tengsizlikning ta'siri natijasida yuzaga keladigan psixologik holat bo'lib, qadimiy ertaklardan tortib zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar-gacha bo'lgan tasvirlar bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu sindrom psixologiyada nazariya va amaliyotning o'zaro bog'liqligini aks ettiradi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, badiiy obrazlar – ertak qahramonlari, kino personajlari va ijtimoiy tarmoqlardagi ideallashtirilgan tasvirlar – o'smirlarning ruhiyatiga sezilarli ta'sir o'tkazib, “Zolushka sindromi”ning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Ushbu sindrom oilada bir farzandga ortiqcha e'tibor qaratilishi yoki boshqa farzandning e'tiborsiz qolishi kabi omillar bilan ham bog'liq bo'lib, natijada o'smirlarning o'z-o'ziga bo'lgan ishonchi, ijtimoiy munosabatlari va hayotga bo'lgan umidlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

“Zolushka sindromi”ning asosiy sabablari o'smirlarning o'zini badiiy obrazlar bilan taqqoslab, yetarli emasdek his qilishi, oilada hissiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi va madaniy jihatdan yopiq muloqot nati-jasida ichki ziddiyatlarning kuchayishi bilan bog'liq. Ushbu omillar o'smirlarning psixologik barqarorligiga putur yetkazib, kelajakda mustahkam munosabatlar o'rnatish qobiliyatiga ta'sir qiladi.

Shunday ekan, “Zolushka sindromi”ni oldini olish va bartaraf etish bo'yicha bir qator takliflar ilgari surildi. Birinchidan, oilaviy tenglik va adolatni ta'minlash maqsadida ota-onalarga farzandlar o'rtasida favoritizmning oldini olish bo'yicha psixologik bilim berish lozim. Ikkinchidan, o'smirlarga badiiy obrazlarni tanqidiy baholashni o'rgatish uchun raqamli savodxonlik darslarini joriy etish zarur. Uchinchidan, psixologik yordam xizmatlarini kengaytirib, o'smirlarning hissiy barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan kognitiv mashg'ulotlarni tashkil etish muhim. To'rtinchidan, kollektivist jamiyatlarda oilaviy muammolarni oshkora muhokama qilish madaniyatini rivojlantirish uchun jamoatchilik orasida psixologik ma'rifat ishlarini olib borish lozim. Ushbu takliflar o'smirlarning sog'lom psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, badiiy obrazlarning salbiy ta'sirini kamaytirish va oilaviy muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bowlby, J. Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. – New York: Basic Books, 1958. – 425 c.
2. Festinger, L. A Theory of Social Comparison Processes // Human Relations. – 1954. – №7(2). – C. 117-140.
3. Minuchin, S. Families & Family Therapy. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974. – 296 c.
4. Hofstede, G. Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. – London: Sage Publications, 1980. – 350 c.
5. Suitor, J.J. et al. Within-Family Differences and Their Consequences // Journal of Marriage and Family. – 2009. – №71(4). – C. 250-268.
6. Ломов, Б.Ф. О проблемах общения в семейной среде / Б.Ф. Ломов. – Москва: Педагогика издательства, 1984. – 200 с.
7. Леонтьев, Д.А. Психология личности / Д.А. Леонтьев. – Москва: Смысл, 2002. – 312 с.
8. Bandura, A. Social Learning Theory. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977. – 247 c.
9. Vygotsky, L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. – 159 c.
10. Rosenberg, M. Society and the Adolescent Self-Image. – Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965. – 326 c.
11. Seligman, M.E.P. Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life. – New York: Knopf, 1991. – 319 c.
12. Варламова, Е.П. Социальная психология подросткового возраста / Е.П. Варламова. – Москва: Просвещение, 2005. – 180 с.
13. Erikson, E.H. Identity: Youth and Crisis. – New York: W.W. Norton & Company, 1963. – 336 c.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.